

**QIZIRIQ TUMANI SHEVASINING LEKSIK VA LEKSIKOGRAFIK
XUSUSIYATLARI****Xoliqulova Zarnigor Azim qizi**Termiz davlat universiteti Filologiya va tillarni o'qitish
fakulteti (o'zbek tili) talabasi
06984404@gmail.com**Xolova Muyassar Abdulhakimovna**Ilmiy rahbar: Termiz davlat universiteti
O'zbek tilshunosligi kafedrasida dotsenti, f.f.f.d (PhD)
xolovam@tersu.uz<https://doi.org/10.5281/zenodo.15621388>

Annotatsiya: Ushbu maqolada Qipchoq lahjasi keng tarqalgan hududlardan biri bo'lgan Surxondaryo viloyati tarkibiga kiruvchi Qiziriq tumani aholisi shevasining leksik va leksikografik xususiyatlari haqida mulohaza yuritiladi va bu mulohazalarning isboti sifatida hudud aholisi tilida ayni vaqtda qo'llanilib kelayotgan sheva birliklaridan na'munalar keltirib o'tiladi. Bundan tashqari maqolada leksik, leksikografik tahlil haqida ham tushunchalar berilib, bu yo'nalishda ish olib borgan olimlarning ilmiy tadqiqotlari to'g'risida qisqacha bayonot berib o'tiladi.

Kalit so'z: Lahja, sheva, leksik tahlil, leksikografik tahlil, omonim, sinonim, antonim, polisemiya, frazeologiya.

**ЛЕКСИКО-ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДИАЛЕКТА
КИЗИРИКСКОГО РАЙОНА****Холикулова Зарнигор Азим кызы**Термезский государственный университет
Филология и преподавание языков
Студент факультета (узбекский язык)
06984404@gmail.com**Холова Муяссар Абдулхакимовна**Научный руководитель: Термезский государственный университет
Доцент кафедры узбекского языкознания, PhD
xolovam@tersu.uz

Аннотация: В данной статье рассматриваются лексические и лексикографические особенности диалекта Кызырыкского района, входящего в состав Сурхандарьинской области, одного из регионов, где распространен кипчакский диалект, и в качестве доказательства этих соображений приводятся примеры диалектных единиц, используемых в настоящее время в языке населения региона. Кроме того, в статье дается представление о лексическом и лексикографическом анализе, а также кратко описываются научные исследования ученых, работающих в этой области.

Ключевые слова: Диалект, диалект, лексический анализ, лексикографический анализ, омоним, синоним, антоним, полисемия, фразеология.

LEXICAL AND LEXICOGRAPHIC FEATURES OF THE DIALECT OF KIZIRIK DISTRICT

Kholikulova Zarnigor Azim kyzy

Termez State University

Philology and Language Teaching

Student of the Faculty (Uzbek language)

06984404@gmail.com

Kholova Muyassar Abdulhakimovna

Scientific Supervisor: Termez State University

Associate Professor of the Department of Uzbek Linguistics,

Candidate of Philological Sciences

xolovam@tersu.uz

Resume: This article discusses the lexical and lexicographic features of the dialect of the Kiziryk district, part of the Surkhandarya region, one of the regions where the Kipchak dialect is widespread, and provides examples of dialect units currently used in the language of the region's population as evidence of these considerations. In addition, the article provides an understanding of lexical and lexicographic analysis, and briefly describes the scientific research of scientists working in this area.

Keywords: dialect, dialect, lexical analysis, lexicographic analysis, homonym, synonym, antonym, polysemy, phraseology.

Har bir xalq o'z mahalliy shevalarida muloqot yuritadi, binobarin, xalq o'z shevasi bilan birga yashaydi va sheva ham xalqning butun borlig'ini, moddiy va ma'naviy dunyosini, histuyg'ularini ifoda qiladi hamda bu jarayonda u to'xtovsiz rivojlanish sari faoliyatda bo'ladi va boyib boradi. Uning boyligi fonetik, grammatik va leksik sathlarda namoyon bo'ladi.

O'zbek tili boshqa turkiy tillardan ko'p shevaliligi bilan farqlanadi. O'tgan tarixiy davr ichida o'zbek shevalari to'xtovsiz taraqqiy etdi. O'zbek tili o'z tarixiy taraqqiyotida uchta lahjaning birligidan tarkib topgan. Ular qarluq lahjasi, qipchoq lahjasi, o'g'uz lahjasidir. Biz ushbu shevalardan qipchoq lahjasi haqida so'z yuritamiz.

Qipchoq qabilalari uzoq o'tmishda Oltoy o'lkasida yashaganlar. 7-8- asrlarda Turk hoqonligi tarkibida bo'lgan. 13- asr o'rtalarida ular **kimak// imak** (yimak)lar davlati tarkibida qoladilar. 11- asrda bu davlat parchalanib ketgach, qipchoqlar siyosiy jihatdan faollashadi. Qipchoqlarning avlodlari hozirgi Mongoliya, Oltoy, O'rta Osiyo, Itil bo'yi hududlarida istiqomat qiladilar. Bu lahja vakillari O'zbekiston Respublikasining Toshkent viloyati, Sirdaryo, Samarqand, Navoiy, Qashqadaryo, Surxondaryo, Jizzax viloyatlarida, Tojikistonning janubiy hududlarida, Turkistonning Suvnoq, Cho'moq qishloqlarida yashaydilar¹.

Qipchoq lahjasi bo'yicha ko'plab olimlar, jumladan, A.Shermatov, A. Jo'rayev, A. Ishayev, Q. Mamayevlar bir qancha tadqiqotlar olib borgan. Bu tadqiqotlar ichida S. Raximovning "Surxondaryo o'zbek shevalari lug'ati" nomli ilmiy-tadqiqot ishi alohida o'rin tutadi. Biz tahlilga tortmoqchi bo'lgan sheva aynan qipchoq lahjasiga kiruvchi Surxondaryo viloyatining hududida joylashgan tumandir.

¹Fayziyeva X, "O'zbek dialektologiyasi". "KITOB NASHR" . Termiz-2024. 55-bet.

Qiziriq tumani o'zida shevasini to'liq saqlagan hududlardan biri bo'lib, aholisining deyarli barcha qismi to'liq shevada so'zlashadi. Bu sheva o'zining fonetik va grammatik xususiyatlari qatorida xilma-xil leksik xususiyatlarga ham ega. Bu xususiyatlar shevani adabiy tildan va ayni vaqtda boshqa shevalardan farqlaydi.

Qiziriq tumani shevasida boshqa hudud shevalari kabi o'zbek adabiy tilida yo'q bo'lgan so'zlar uchraydi. Masalan, **čätirīq** (o'rgimchak ini), **āṅṅārā** (bug'doy ekinidan bo'shagan maydon), **bōbāk** (chaqaloq), **žeržāyīč** (buzoqboshi), **vālāsāvit**, **vālsāvit** (velosiped), **māšinā** (to'g'nog'ich), **šüllā** (shavla), **bāvīr** (jigar) kabi singarmonizmni o'zida to'liq saqlagan so'zlar misol sifatida keltirishimiz mumkin. Shevalar o'zbek tilining bir tarmog'i bo'lishi bilan birga, adabiy til bilan o'zaro umumiy va xususiy leksik qatlamlarga ega. Bu shevalardagi ma'nodosh, ko'p ma'noli va zid ma'noli kabi munosabatlar tufaylidir.

Ma'nodosh so'zlar. Ma'nodosh(sinonim) so'zlar yozilishi va shakli har xil, ammo o'zaro umumlashtiruvchi ma'noga ega bo'lgan bir guruh so'zlarning o'z ma'nolari bilan bir xil yoki o'xshash bo'lib, talaffuz va yozuvda farqlanishi, jumladan, turli xil uslubiy bo'yoqdorlikka ega bo'ladi. Qiziriq tumani shevasida ham ma'nodosh so'zlar adabiy tildagiga nisbatan ko'proq ko'rinishlarga ega bo'lib, o'zida rang-barang ma'no nozikliklarini mujassam etgan. Masalan, **bokirmaq//ulumaq// šāṅllamaq//bāqirmaq** kabi so'zlar adabiy tildagi **qattiq gapirmoq** so'ziga teng bo'lib, uslubiy jihatdan salbiy bo'yoqdorlikni ta'minlaydi. **Olip qāpti, otip qāpti, bomaj qāpti** so'zlari esa **vafot etibdi** so'zining aynan shevadagi muqobili hisoblanadi. Bundan tashqari **tuzuv, duris, bināji**(yaxshi), **qātiq, čäkki, čüčči qātiq** (qatiq), **žilama, izillama**(yig'lama) kabi ma'nodosh so'zlar Qiziriq shevasining xususiyatlarini aks ettiradi. Qipchoq shevalaridagi ma'nodosh so'zlar tuzilishi jihatdan sodda, juft va birikmali ma'nodosh so'zlarga bo'linadi, shu jumladan, Qiziriq tumani shevasi ham bu xususiyatdan mustasno emas. 1.Sodda sinonimlar: **tentäk//gārān; qarındaš//ayajin; belqars//belbāv; tājaq žedi//žegičini žedi**. Misol: **Quda tāman töjdä dādämđiñ beligä belqars bājlāpti**. 2. Juft sinonimlar. Bunday tuzilishdagi sinonimlar odatda jamlik, umumiylik, to'dalik kabi turli xil ma'nolarni ifodalashga xizmat qiladi. **urp//ādät; uruy//ajmāq**.M.: **Käsä-tāvayimdi sindirdiñqu, uruy-ajmāyīña v'ot tušgur**. 3. Birikmali sinonimlar: **āškādi; mālšana**. Misol: **Bārīp mällardī mālšanaya kirgizip ke**.

Shakldosh so'zlar. Shakli, tuzilishi, talaffuzi jihatidan bir xil yoki bir-biriga o'xshash, biroq turli xil atash ma'nolariga ega bo'lgan so'zlar shakldosh (omonim) so'zlar deb yuritiladi. Agar turkiy tillar tarixiy taraqqiyotiga nazar solinsa, tilda shakldosh so'zlarning hosil bo'lishi umumiy leksik qonuniyatlardan biri ekanligi ma'lum bo'ladi. Demak, shakldosh so'zlarning mavjudligi tilning so'z jihatidan, ayrim kishilar o'ylagandek, kambag'alligini ko'rsatmasdan, balki ular tilni boyitish, yangi so'zlar yasash uchun baza bo'lib xizmat qiladi². O'zbek tili lahja va shevalarida shakldosh so'zlarning o'zaro ma'nolarini farqlash, ularning vujudga kelishi va ma'nolari o'ziga xos xususiyatlarga ega. Masalan, **qulaq** so'zi Qiziriq shevasida ikki xil ma'noni anglatadi: **qulaq**- inson tana a'zosi, **qulaq**- egatning suv keladigan bosh qismi. Misol: **Üliniz tāvuyimdi ājayīni sındıryanı üçün qulayıdan bir-jeki tārtip qojdım. Ülim, bārīp qulaqđi āčip ke, tāmarqaya suv čiqsın. Öraq** so'zini olib qaraydigan bo'lsak: **Öraq**- kishi nomi, atoqli ot, **Öraq**-mehnat quroli kabi atash ma'nolariga ega. Misol: **Öraq bāvanıñ nevärəsi oqišga kiripti. Hāmsijāniñ örayīni āpkep bedāni v'ör**. Bundan tashqari **bel** so'zi ham shakldosh bo'lib, ikki xil: **bel** - inson beli, **bel**- mehnat quroli singari ma'noni anglatadi. Misol: **Jenkājāmān**

² Fayziyeva X, "O'zbek dialektologiyasi". "KITOB NASHR" . Termiz-2024. 168-169-bet.

dep belim āvrīp qāldī. Tāmarqanīñ hāmmā žerini bel bilān āvdarīp čiyīptī. Bāzar- kishi nomi, atoqli ot, savdo-sotiq bo'ladigan maydon; **šāx-** sigirning bosh qismida joylashgan tana a'zosi, daraxt shoxchalari; **žeti** -son, marhum o'lgan kuniga yetti kun to'lgan kun, marosim, ma'raka; **qurt-** suzmani yumaloq shaklda quritib tayyorlanadigan mahsulot, ipak qurti, umurtqasiz sudralib yuradigan jonivor; **tur-**yengni turmoq, o'rnidan turmoq. Ushbu shakldosh so'zlarning barchasi Qiziriq shevasida faol hisoblanadi.

Ko'p ma'noli so'zlar (Polisemiya). Ushbu jarayon voqelikdagi bir narsa-buyum xususiyatini, nomini, belgisini boshqa bir narsa- predmetga ko'chirish, o'tkazish orqali sodir bo'ladi. Qiziriq shevasida so'zlarda ko'p ma'nolilik kishilarning tana a'zolariga, kishi yoki narsalarning boshqa biror belgisiga nisbatan berish natijasida yuzaga keladi. Chunonchi, **āyīz-** ādamdīñ āyzi, tāndirdīñ āyzi; **kōz-** insāndīñ kōzi, daraxtiñ kōzi, jelāktiñ kōzi, ūzūktiñ kōzi, ijnāniñ kōzi; **bāš-** ādamdīñ bāši, dālāniñ bāši, kōčāniñ bāši, qāzanniñ bāši (yoni), āriqtiñ bāši (ariq qulog'ining boshlanishi), tāvdiñ bāši; **sāč-** ādamdīñ sāči, mākājiniñ sāči (makkajo'xori); **ušmaq-** quš ušti, hālinčāk ušti, samaljāt ušti; **tiš-** ādamniñ tiši, ārrāniñ tiši, tāraqtiñ tiši; **ōtmaq-** kōpridān vōtti, imtihānnān vōtti kabi polisemantik so'zlarni gapimizning isboti sifatida keltirishimiz mumkin. Ko'p ma'noli so'zlarning qanday shaklda bo'lishi va qaysi yo'l bilan yuzaga kelishida qat'iy nazar, ularning har birida asosiy boshlang'ich ma'no, asl mazmun mavjud bo'ladi. Shu ma'no asosida boshqa ma'no kelib chiqadi.

Zid ma'noli so'zlar (antonimlar). Ushbu xususiyatga ega bo'lgan so'zlar ma'no jihatidan bir-biriga qarama-qarshi, zid bo'lib, narsa va hodisalarning belgi, xususiyatlarini solishtirish, fikrlarni ta'sirchan ifodalash vazifalarini bajaradi. Qiziriq tumaning shevasida ham zid ma'noli so'zlar talaygina: **beparasat- pārasatli, ārzan- qimmat, xursan(d)- xāpa, urīšti- žārašti, jesi kōp- jesi žōq, tentāk- sāv, uzāq- žāqin, āčči- širin, bār- žoq, čirājli- xunik, ārqa- āldi, kōp-kām, kečā- bugun, qālin- žuqa, jañi- jeski, žābišti- āžradī.** Misol: **Dōkāndāgi māvālār ārzanakan. Kōjlāgiñdi qimmatqa āpsan. Hej beparasat, pārasatli bōsāj bōmājdimā.**

Fazeologiya. Ikki yoki undan ortiq so'zdan tashkil topgan, ma'noviy jihatdan o'zaro bog'liq so'z birikmasi yoki gapga teng keladigan, yaxlitligicha ko'chma ma'noda qo'llaniladigan ba bo'linmaydigan, turg'un bog'lamalarning umumiy nomi. Qiziriq shevasida ham frazeologik iboralar uchraydi, ular qo'llanishi, tuzilishi va ta'sirli bo'yog'i bilan xilma-xildir: **Ješākā toqim qojyandaj-** biror narsaning yarashib turganligini kinoya yoki kulgili tarzda ifodalash; **bārdi-keldisi bār-** aloqasi bor; **žegičini žedi-**tayoq yemoq yoki adabini yemoq; **ulapasini āldi-** nasibasini oldi (kinoya); **bāšiya žāññaq čāqmaq-** azob bermoq, qiynamoq, jazolamoq; **jesi āyīp qālmaq-** hayoli joyida bo'lmaslik, nimadir haqida o'y hayollar bilan band bo'lish; **u qulaqdan kirip, bu qulaqdan čiyip ketmaq-** e'tibor bermay, xotirasida tutib qololmaslik, esidan chiqmoq; **žuragi žārīlip ketmaq-** qattiq qo'rqib ketmoq; **bāšiya kotarmaq-** qattiq shovqin qilmoq.

Maqollar. Xalq donoligining samarasi asosida vujudga kelgan o'zbek xalq maqollari Qiziriq tumani shevasida ham turli-tuman ma'no nozikliklari, tarbiyaviy ahamiyati va go'zal ifodalarini saqlab qola olgan. Quyida ushbu tuman hududida keng qo'llaniladigan maqollardan namunalar keltirib o'tamiz:

- *Bir kāttāniñ, bir kiččiniñ ājtqanini qil*
- *Birāvga ōlim tilāginčā, vōziñā umr tilā*
- *Bāččāgā iš buyir, izidān vōziñ žugir*
- *Žāmanyā vōlim žoq*
- *Quš inidā kōrgānini qiladi*

- *It hūrār, karvān* ^votar
- *Köz qorqaq, qol bātir*
- *Köp gap ješäkä žuk*
- *Körpāñä qārap ājaq uzat*

O‘zbek shevalarining leksik tarkibida an’anaviy leksika asosiy o‘rin egallaydi. O‘zbek xalq shevalari an’anaviy leksikasida paydo bo‘lishi jihatidan turli tarixiy davrlarga xos bo‘lgan leksik qatlamlarni uchratamiz. Dialekt so‘zlarning semantik guruhlari juda ko‘p bo‘lib, ulardan Qiziriq shevasiga kiruvchi ayrim na‘munalarini keltiramiz.

1. Kishi tana a‘zolarining nomlari: čāč, āvīz, bet, qulaq, ijin, želkä, bārmaq, ājaq.
2. Qavm- qarindoshlikka oid so‘zlar: jenä, čümäki, bāva, māma, žezzä.
3. Tabiat hodisalari, hayvonot va nabotot olamini ifodalovchi: hāva, azizmāma, čuvaq, hüd, pišäk, ulaq, ješak, kürrä, mājmin, žeržāryič, kesätki, čätiriq.
4. Oziq-ovqat nomlari: nānpalāv, župqa, šüllä, šorpa, gilägāj, yilmīndi, piraška.
5. Uy- ro‘zg‘or buyumlari: dāstiq, ādijāl, tarilka, sāndiq, svit, nāmpar, žeñsä, rapida, šibirtki, vočaq, vočaq- tändir, mālzana.
6. Kiyim- kechak, taqinchoqlar nomlari: telpak, ištan, pālta, sipičkä, münčaq, paranži, čimmät.
7. Vaqt tushunchali so‘zlar: čillä, čāškāj, abit, abittan kejin.
8. Turli kasblarga oid so‘zlar: kunnikči, duxtir, traktrči.

O‘zbek shevalari leksik jihatdan boy bo‘lib, uni yozma ifodalash masalasi lug‘atchilik deyiladi. Uning xalqaro termini leksikografiyadir. Bu soha o‘zbek tilshunosligida endigina rivojlanayotgan soha ekanligi barchamizga ma‘lum. O‘zbek shevalarining lug‘atlarini tuzish murakkab ish bo‘lib, u shevalarning o‘rganilishi bilan teng olib borilmoqda. Bu sohada F.Abdullayev, V.Jo‘rayev, S.Raximov, A. Ishayev, O.Madrahimov, E. O‘rozov kabi olimlar ilmiy izlanishlar va tadqiqotlar olib borib, ba‘zilari turli hudud shevalarining lug‘atlarini ishlab chiqishgan bo‘lsa, ayrimlari shu soha bo‘yicha monografiyalar yozgan.

Qipchoq lahjasi leksikografiyasining shakllanishida boshqa tumanlar singari Qiziriq tumani shevasining ham o‘rni beqiyos. Quyida Qiziriq shevasiga xos ayrim so‘zlarni keltiramiz: āškādi- oshqovoq, läpätkä- kurak, täpčän- karavot, terāskä- dahliz, läjšibaq- loy suvoq, zāmbäriq- qo‘ziqorin, dobaya- kosa, dašinbāvaq- bekinmachoq, žilāvüq- yig‘loqi, mājäk- tuxum, āvuz- og‘iz, varaža- titroq, žeñsä- yengcha, räpidä- rapida, vārinni- murabbo, ješäk- eshak, žuqa- yupqa, duxtir- shifokor, čuvaq- oftob, üjitkilik- sutni qatiq qilish uchun qo‘shiladigan qatiq, činaqaj- jimjiloq, žāññaq- yong‘oq, künnikči- mardikor, čāšgāj- choshgoh, ijin- yelka, ārqāv- o‘rmak iplarining nomi, určiq- yigirish asbobi. Yuqorida Qiziriq tumani shevasining leksik va leksikografik tahlilini ko‘rib chiqar ekanmiz, bundan shunday xulosaga kelishimiz mumkinki, qipchoq lahjasining bir qismi hisoblanuvchi ushbu shevaning leksik boyligi umumxalq o‘zbek tilining asosiy lug‘at fondi va lug‘at tarkibidagi so‘zlardan tashkil topgan. Shu bilan birga shevaning leksikasida uning o‘ziga xos so‘zlari, atamaları ham mavjud bo‘lib, bunday so‘zlar adabiy til va uning ko‘pchilik shevalarida uchramaydi. Ushbu shevadagi so‘zlar, maqollar, iboralar o‘z-o‘zidan xalq o‘tmish tarixi, urf-odatlarini aks ettirish bilan bir qatorda Qiziriq tumanida yashayotgan aholining milliy o‘zligini ham namoyon etib, o‘zbek tilining shakllanishiga va yo‘qolib ketmasligiga o‘z hissasini qo‘shib kelmoqda. Bu jumladan shunday fikr kelib chiqadiki, shevalar har bir milliy tilning asosini tashkil etadi hamda u milliy-ma‘naviy

qadriyat hisoblanadi. Aslida, ona tili deganda shevalarni tushunish haqiqatga yaqindir, shuning uchun ham uni asrab- avaylash, qadrlash zarurdir.³

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. “O‘zbek dialektologiyasi” X.Fayziyeva. “KITOB NASHR” nashriyoti. Termiz, 2024.
2. “O‘zbek dialektologiyasi” S.Ashirboyev. “Nodirabegim” nashriyoti. Toshkent, 2021.
3. “O‘zbek dialektologiyasi” B.To‘uchiboyev, B.Hasanov. A. Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti. Toshkent, 2004.

³ Ashirboyev Samixon. “O‘zbek dialektologiyasi”. Toshkent. “Nodirabegim” nashriyoti, 2021. 3-bet.